

Pengaruh Metode *Writing in the Here and Now* terhadap Keterampilan Melengkapi Puisi Anak Berdasarkan Gambar Pada Siswa Kelas III SDN Summersari 01 Kabupaten Jember

(The Effect of Writing in the Here and Now Method toward Complete Skill of Kids Poetry Based on Picture at the Third Grade of SDN Summersari 01 Jember)

Ahmad Sudi Pratikno, Hari Satrijono, Singgih Bektiarso
Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ)
Jalan Kalimantan Nomor 37, Jember 68121
E-mail: harisatrijono@gmail.com

Abstrak

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui suatu perlakuan terhadap suatu variabel terikat. Pembelajaran menulis puisi masih terkendala minat dan kemampuan siswa yang masih rendah, keterampilan mengajar guru yang masih kurang, terbatasnya media pembelajaran, pembelajaran masih terpusat pada guru, serta pembelajaran yang digunakan cenderung monoton. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Summersari 01 Kabupaten Jember. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan sampel penelitian terdiri atas 83 siswa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes dan dokumentasi. Pelaksanaan penelitian dengan menerapkan metode *writing in the here and now* dilaksanakan selama 5 hari, sejak tanggal 10 sampai 15 Desember 2015. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu dilakukan uji homogenitas dan uji normalitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui kondisi suatu kelas homogen atau tidak homogen. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui penyebaran data pada sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan harga $t_{test} = 2,010$, kemudian harga t_{test} dikonsultasikan dengan t_{table} yang memiliki $db = N_x + N_y - 2 = 39 + 40 - 2 = 77$ pada taraf signifikansi 5%, nilai $db = 77$ mempunyai $t_{table} = 1,994$. Berdasarkan penghitungan tersebut dapat diketahui bahwa $t_{test} > t_{table}$ ($2,210 > 1,994$). Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nihil ditolak (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan penerapan metode *writing in the here and now* terhadap keterampilan melengkapi puisi anak berdasarkan gambar pada siswa kelas III SDN Summersari 01 Kabupaten Jember.

Kata Kunci: keterampilan melengkapi puisi, metode *writing in the here and now*, penelitian eksperimen.

Abstract

The public purpose of this research is to know a treatment toward a dependent variabel. The learning of writing poetry is still obstacles in students ability and students interest which still less, the capability of teachers to teach still less, the use of learning media is limited, the learning is still like teacher centered, and the learning that used is still monotonous. This research was held in SDN Summersari 01 Jember. The kind of this research is experimental research with the sample of research consists of 83 students. Data collection in this research uses the method of test and documentation. The research phase by applying writing in the here and now method has been implemented for five days, since December 10th-15th 2015. Before doing this research, first do the homogeneity and normality test. The test of homogeneity aims to know the state of a class homogeneous or not homogeneous. The normality test aims to understand the spread of data on the sample. The result of this research show that the price of $t_{test} = 2,210$, then the price of t_{test} be consultancy by t_{table} which has $db = N_x + N_y - 2 = 39 + 40 - 2 = 77$ at the degree of significant 5 percent, value of $db = 77$ have $t_{table} = 1,994$. Based on calculation was found that $t_{test} > t_{table}$ ($2,210 > 1,994$). This is show that hypothesis nil rejected (H_0) and alternative hypothesis (H_a) accepted. Based on exposure above, can be concluded that there is significant effect the application of writing in the here and now method toward complete skill of kids poetry based on picture at the third grade of SDN Summersari 01 Jember.

Keywords: complete skill of poetry, experimental research, writing in the here and now method.

Pendahuluan

Karya sastra merupakan suatu karya kreatif pengarang. Terciptanya sebuah karya sastra sebagai hasil imajinatif pengarang, sehingga terbentuk dunia imajinatif. Di dalam

dunia imajinatif, pengarang sepenuhnya berkuasa untuk membicarakan, mengupas, dan membahas kehidupan manusia. Karya sastra berusaha menggambarkan kehidupan manusia, tidak hanya dalam hubungan dengan manusia lain, tetapi juga hubungannya dengan dirinya melalui hubungan

peristiwa batin.

Karya sastra memberikan kesenangan dan pemahaman tentang kehidupan. Di dalam cerita sastra, pembaca diajak untuk memanjakan fantasi, membawa pembaca ke sebuah alur kehidupan yang penuh dengan daya *suspense*, daya yang menarik hati pembaca untuk ingin tahu dan merasa terikat karenanya. Karya sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmatnya. Sastra mampu menstimulus imajinasi anak, mampu membawa pemahaman terhadap diri sendiri, sehingga anak dapat lebih memahami arti dari kehidupannya dengan lebih baik. Oleh karena itu, di Sekolah Dasar diterapkan pembelajaran menulis puisi.

Pembelajaran sastra dan pembelajaran menulis tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam membelajarkan karya sastra di Sekolah Dasar diperlukan adanya pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra merupakan pembelajaran apresiasi. Menurut S. Effendi (1980), apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli cipta sastra dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghayatan, kepekaan kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Dengan kata lain, bahwa apresiasi sastra bukanlah pengetahuan sastra yang harus dihafalkan melainkan suatu bentuk kegiatan aktivitas jiwa. Di dalam proses mengakrabi tersebut terjadi proses pengenalan, pemahaman, penghayatan, penikmatan, dan setelah itu penerapan. Pengenalan karya sastra kepada siswa dapat dilakukan melalui membaca, mendengar, menulis, dan menonton.

Penerapan pembelajaran sastra dan menulis di Sekolah Dasar sering ditemui kendala. Kendala-kendala yang muncul antara lain kemampuan guru dalam pembelajaran sastra masih rendah, kemampuan siswa dalam pembelajaran sastra yang masih kurang, minat siswa terhadap karya sastra misalnya puisi kecil sekali, serta penggunaan media pembelajaran yang masih terbatas. Pembelajaran sastra belum mampu dilaksanakan secara maksimal juga disebabkan oleh sulitnya guru dalam melakukan pembelajaran menulis. Guru belum menemukan metode yang cocok untuk menarik dan memunculkan minat siswa dalam kegiatan menulis. Hal tersebut tentu berimplikasi dengan pembelajaran sastra di kelas. Akibatnya guru hanya melakukan pembelajaran sastra hanya dengan ceramah. Pembelajaran sastra khususnya puisi di Sekolah Dasar hanya sebatas penjelasan teori yang disampaikan oleh guru. Guru kurang percaya diri dalam menyampaikan pembelajaran sastra, karena kebanyakan guru merasa tidak bisa dan tidak mampu memahami tentang karya sastra itu sendiri. Guru cenderung hanya menyampaikan pembelajaran menulis saja tanpa memperhatikan pembelajaran sastra yang sebenarnya juga penting. Variasi model maupun metode pembelajaran yang masih kurang juga menyebabkan pembelajaran sastra di Sekolah Dasar menjadi tidak menarik bagi siswa. Pembelajaran yang telah diamati selama ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran puisi di kelas dari waktu ke waktu terlihat monoton dan kurang berkembang. Sebenarnya, kemampuan dan kemauan siswa untuk mengungkapkan imajinasinya dapat dimunculkan jika situasi dan kondisi pembelajaran puisi mendukung. Selain itu, kreativitas siswa dalam mengolah kata-kata juga dipengaruhi oleh faktor guru dan pengembangan teknik-teknik,

pendekatan, strategi, model, dan metode pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya penggunaan media pembelajaran yang masih terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kendala-kendala yang muncul dapat diatasi dengan menerapkan pembelajaran aktif dengan bantuan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat memberikan kemudahan kepada siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu juga dengan pembelajaran aktif (*active learning*) siswa dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran, sehingga paradigma pembelajaran saat ini dapat diubah dari *teacher centered* ke *student centered*. Salah satu contoh dalam melaksanakan pembelajaran aktif adalah dengan menerapkan metode *writing in the here and now*.

Metode *writing in the here and now* merupakan bentuk pembelajaran aktif yang dapat memudahkan siswa dalam menulis sebuah karangan atau karya sastra. Metode *writing in the here and now* menempatkan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Siswa diperintahkan untuk memejamkan mata selama kurang lebih 20 detik. Pada saat siswa diperintahkan untuk memejamkan mata. Guru dan siswa menciptakan privasi, perenungan, dan suasana hening. Guru memancing imajinasi siswa berkaitan dengan gambar dengan cara memberikan kata-kata stimulus. Di akhir pembelajaran guru memberikan tindakan-tindakan baru berupa nasihat berkaitan dengan gambar. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian eksperimen untuk membuktikan keefektifan metode tersebut untuk diterapkan di Sekolah Dasar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian eksperimen dengan judul "Pengaruh Metode *Writing in the Here and Now* terhadap Keterampilan Melengkapi Puisi Anak Berdasarkan Gambar Pada Siswa Kelas III SDN Sumpalsari 01 Kabupaten Jember" untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerapan metode *writing in the here and now* dengan metode konvensional terhadap keterampilan melengkapi puisi anak berdasarkan gambar pada siswa kelas III SDN Sumpalsari 01.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan pola *nonrandomized control group pre-test post-test design*. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sumpalsari 01 Kabupaten Jember pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SDN Sumpalsari 01 dengan jumlah siswa 83. Kelas III A berjumlah 42 siswa dan kelas III B berjumlah 41 siswa. Pada penelitian eksperimen ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu tes dan dokumentasi.

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan cara melaksanakan uji homogenitas dan uji normalitas. Menurut Arikunto (2006:325), rumus uji homogenitas sebagai berikut.

$$t_o = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{MK_d \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Ketentuan analisis hasil t observasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Jika $t_o \geq t_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5%, maka H_0 ditolak sehingga tidak menunjukkan perbedaan *mean* yang signifikan.
- 2) Jika $t_o < t_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5%, maka H_0 diterima sehingga menunjukkan perbedaan *mean* yang signifikan.

Hasil observasi dinyatakan homogen jika ($t_o < t_{tabel}$), setelah diketahui hasil observasi dinyatakan homogen, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas.

Menurut Arikunto (2006:314), uji normalitas dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Ketentuan analisis uji normalitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

H_0 : populasi berdistribusi normal

H_a : populasi tidak berdistribusi normal

Sehingga, pedoman pengambilan keputusan dalam uji normalitas dijelaskan sebagai berikut.

- a. Jika nilai signifikansi (*Asymp. Sig.*) atau nilai probabilitas $> 0,05$, maka populasi berdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikansi (*Asymp. Sig.*) atau nilai probabilitas $\leq 0,05$, maka populasi berdistribusi tidak normal.

Hasil penghitungan dinyatakan sampel penelitian berdistribusi normal apabila nilai probabilitas $> 0,05$. Setelah dilakukan uji homogenitas dan uji normalitas pada sampel penelitian, langkah selanjutnya yaitu menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen menggunakan pola *nonrandomized control group pre-test post-test design*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumen dan tes. Dokumen yang digunakan adalah daftar nilai UTS mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas III semester I. Tes yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu *pre-test* dan *post-test*. Sebelum tes dilakukan pada siswa kelas III, terlebih dahulu dilakukan uji validitas kepada validator ahli (*expert judgement*). Uji validitas yang dimaksud adalah validitas isi. Validator yang dipilih adalah Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jember, yaitu Ibu Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd. dan Ibu Dra. Endang Sriwidayati, M.Pd. Soal *pre-test* dan *post-test* yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar puisi yang rumpang dan disediakan gambar sesuai dengan tema yang dikehendaki oleh guru.

Uji reabilitas tidak dilakukan karena dalam penelitian ini tidak menggunakan butir-butir soal sebagai alat evaluasi pembelajaran. Peneliti menggunakan lembar soal melengkapi puisi berdasarkan gambar untuk mengetahui keterampilan menulis pada masing-masing siswa yang

diteliti.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t. Menurut Arikunto (2006:311), rumus yang digunakan dalam uji t sebagai berikut.

$$t_{test} = \frac{M_x - M_y}{\sqrt{\left(\frac{\sum x^2 + y^2}{N_x + N_y - 2} \right) \left(\frac{1}{N_x} + \frac{1}{N_y} \right)}}$$

Adapun hipotesis dan ketentuan uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Hipotesis

H_a = ada pengaruh yang signifikan penerapan metode *writing in the here and now* terhadap keterampilan melengkapi puisi anak berdasarkan gambar pada siswa kelas III SDN Sumpersari 01 Kabupaten Jember.

H_0 = tidak ada pengaruh yang signifikan penerapan metode *writing in the here and now* terhadap keterampilan melengkapi puisi anak berdasarkan gambar pada siswa kelas III SDN Sumpersari 01 Kabupaten Jember.

b. Pengujian hipotesis, sebagai berikut.

Untuk menguji t_{test} dengan membandingkan t_{tabel} pada taraf signifikan 5% melalui ketentuan sebagai berikut:

harga $t_{test} \geq t_{tabel}$ maka hipotesis nihil (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima;

harga $t_{test} < t_{tabel}$ maka hipotesis nihil (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

H_0 : $\mu_1 = \mu_2$

: tidak ada pengaruh yang signifikan penerapan metode *writing in the here and now* terhadap keterampilan melengkapi puisi anak berdasarkan gambar pada siswa kelas III SDN Sumpersari 01 Kabupaten Jember.

H_a : $\mu_1 \neq \mu_2$

: ada pengaruh yang signifikan penerapan metode *writing in the here and now* terhadap keterampilan melengkapi puisi anak berdasarkan gambar pada siswa kelas III SDN Sumpersari 01 Kabupaten Jember.

c. Keputusan hasil pengujian hipotesis

(1) Hipotesis nihil (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, jika hasil uji t menunjukkan nilai yang lebih besar daripada t tabel dengan taraf signifikansi 5%.

(2) Hipotesis nihil (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak, jika hasil uji t menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada t-tabel dengan taraf signifikansi 5%.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sumpersari 01 Kabupaten Jember dengan sampel penelitian seluruh siswa kelas III A dan III B yang berjumlah 83 siswa. Sebelum menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan uji homogenitas dan uji normalitas yang diperoleh dari nilai UTS mata pelajaran Bahasa Indonesia semester I. Nilai UTS tersebut kemudian diuji menggunakan uji t karena hanya

terdiri dari dua kelas.

Tabel 1 Ringkasan uji homogenitas

	Kelas III A	Kelas III B	Jumlah	Jumlah
N_K	42	41	83	(N)
$\sum X_K$	3361	3142	6503	$\sum X_T$
$\sum X_K^2$	272433	243844	516277	$\sum X_T^2$
M_K	80,0238	76,6341	-	-

Hasil penghitungan diketahui bahwa $t_o = 1,719$, selanjutnya harga t_o dikonsultasikan dengan harga t_{tabel} dengan db = 81 pada taraf signifikansi 5% sehingga nilai $t_{tabel} = 1,993$. Berdasarkan nilai $t_{tabel} = 1,993$ dan nilai $t_o = 1,719$, maka $t_o < t_{tabel}$ yaitu $1,719 < 1,993$. Dengan demikian tidak ada perbedaan *mean* yang signifikan antara kelas III A dan III B, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan awal siswa sebelum diberikan perlakuan adalah homogen.

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan nilai UTS mata pelajaran Bahasa Indonesia semester I.

Tabel 2 Ringkasan uji normalitas

Nilai Z	Batas Kelas (BK)	Luas 0 - Z	Luas tiap kelas interval
-2.11 dan -1.46	59.5-65.5	0.4826 dan 0.4279	0.0547
-1.46 dan -0.81	65.5-71.5	0.4279 dan 0.291	0.1369
-0.81 dan -0.16	71.5-77.5	0.291 dan 0.0636	0.2274
-0.16 dan 0.48	77.5-83.5	0.0636 dan 0.1844	0.248
0.48 dan 1.13	83.5-89.5	0.1844 dan 0.3708	0.1864
1.13 dan 1.78	89.5-95.5	0.3708 dan 0.4625	0.0917
1.78 dan 2.42	95.5-101.5	0.4625 dan 0.4922	0.0297

Hasil penghitungan diketahui bahwa nilai $\chi_{hitung}^2 = 6,711712$ dan $\chi_{tabel}^2 = 9,49$ sehingga $\chi_{hitung}^2 < \chi_{tabel}^2$ atau $6,711712 < 9,49$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan kognitif siswa dalam menjawab soal-soal Ujian Tengah Semester (UTS) mata pelajaran Bahasa Indonesia berdistribusi normal.

Setelah melakukan uji homogenitas dan uji normalitas serta menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka dilakukan penelitian selama 5 hari. Analisis data dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan relatif dan adanya pengaruh yang signifikan penerapan suatu metode terhadap variabel terikat.

Tabel 3 Ringkasan uji t

	Kelas Eksperimen (III A)	Kelas Kontrol (III B)
$\sum N$	39	40
$\sum pre-test$	3440	3080
$\sum post-test$	3830	3070
$\sum_{k=0}^n X_K$	390	-10
$\sum_{k=0}^n Z_K^2$	14900	21700
$\sum_{k=0}^n M$	10 (M_x)	-0,25 (M_y)

Nilai rata-rata selisih *pre-test* dan *post-test* pada kelas eksperimen (M_x) sebesar 10 sedangkan nilai rata-rata selisih *pre-test* dan *post-test* pada kelas kontrol (M_y) sebesar -0,25.

Deviasi nilai individu pada kelas eksperimen ($\sum x^2$) sebesar 11.000 dan hasil kelas kontrol sebesar ($\sum y^2$) 21697,5. Hasil penghitungan dengan uji t diperoleh hasil $t_{test} = 2,210$. Harga tersebut kemudian dikonsultasikan dengan t_{table} dengan db = 77 pada taraf signifikansi 5%, sehingga diperoleh hasil $t_{table} = 1,994$. Berdasarkan analisis tersebut diperoleh hasil $t_{test} > t_{table}$ yakni $2,210 > 1,994$, dengan demikian hipotesis nihil (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Kesimpulannya adalah ada pengaruh yang signifikan penerapan metode *writing in the here and now* terhadap keterampilan melengkapi puisi anak berdasarkan gambar di kelas III SD jika dibandingkan dengan menerapkan metode konvensional.

Pengaruh keterampilan melengkapi puisi anak dapat dijadikan indikator tingkat keefektifan relatif penerapan metode *writing in the here and now* dalam pembelajaran.

Menurut Masyhud (2014:321), rumus yang digunakan dalam mengukur keefektifan relatif sebagai berikut.

$$ER = \frac{MX_2 - MX_1}{\left(\frac{MX_1 + MX_2}{2}\right)} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil uji efektifitas relatif pada analisis data diperoleh hasil ER = 210%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode *writing in the here and now* lebih efektif 210% dibandingkan dengan penerapan metode konvensional.

Pembelajaran Bahasa Indonesia terutama pada pembelajaran menulis puisi masih ditemui beberapa masalah baik menyangkut guru maupun siswa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SDN Sumbersari 01 pada tanggal 10-15 Desember 2015, metode *writing in the here and now* dapat dijadikan sebagai alternatif dan solusi apabila guru kelas III mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran sastra pada siswa.

Metode *writing in the here and now* merupakan cara baru dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia dan metode ini belum pernah digunakan sebelumnya dalam

proses pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN Sumber Sari 01. Dalam penerapan metode ini, guru harus mampu mengontrol emosi siswa, mengendalikan suasana belajar, dan menciptakan privasi serta suasana hening agar imajinasi, ingatan, dan khayalan siswa tentang gambar dapat dimunculkan di sini (di bangku masing-masing) dan saat ini (pada saat pembelajaran).

Kelas III A adalah kelas eksperimen. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kelas III A diberikan *pre-test* untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Pada hari berikutnya, kelas eksperimen diajar menggunakan metode *writing in the here and now* dengan bantuan media *banner* bertemakan upacara bendera dan permainan tradisional. Pada pertemuan pertama, siswa diperintahkan untuk menulis judul dan satu bait puisi yang telah ditulis di papan tulis, kemudian siswa diperintahkan untuk menulis dua bait puisi pada lembar puisi yang rumpang. Peneliti mengambil tema upacara bendera. Tema puisi tentang upacara bendera memberikan gambaran kepada siswa pada saat pertama kali mengikuti upacara bendera saat pertama masuk ke kelas III. Sebelumnya, peneliti telah membuat satu bait puisi agar memudahkan siswa dalam melanjutkan maupun melengkapi puisi yang rumpang. Pada pertemuan kedua, peneliti mengambil tema permainan tradisional. Dalam gambar tersebut siswa diberikan nasihat agar tidak melupakan permainan tradisional. Peneliti membuat satu bait puisi berkaitan dengan tema tersebut, kemudian siswa diperintahkan untuk menulis judul dan melengkapi puisi sebanyak dua bait. Setelah pembelajaran berakhir, pada pertemuan selanjutnya dilakukan refleksi dan *post-test*. Dalam refleksi tersebut, siswa merasa senang dan ingin diajar lagi oleh peneliti. *Pre-test* dan *post-test* dilaksanakan pada waktu yang sama namun pada hari yang berbeda. Durasi mengerjakan *pre-test* dan *post-test* kurang lebih selama dua puluh menit.

Kelas III B adalah kelas kontrol. Pada kelas kontrol, peneliti menggunakan metode konvensional yaitu dengan berceramah di depan kelas. Peneliti menggunakan bantuan *banner* untuk melakukan proses pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kelas III B diberikan *pre-test* untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Pada pertemuan pertama, kelas III B diberikan gambar bertemakan upacara bendera. Peneliti berceramah tentang pengertian puisi anak dan contoh puisi anak. Setelah itu, peneliti menyuruh beberapa siswa untuk maju menuliskan puisi sesuai tema di papan tulis, lalu membaca puisi tersebut dengan cara bersama-sama. Selanjutnya, penulis memerintahkan siswa untuk membuat satu bait puisi berdasarkan tema pada gambar. Kemudian, peneliti mengambil hasil pekerjaan siswa dan membagikan lagi kepada siswa dengan cara acak. Hal tersebut bertujuan agar kemampuan siswa dalam melengkapi puisi yang rumpang dapat berkembang dan bervariasi. Pada pertemuan kedua, peneliti mengambil tema permainan tradisional. Peneliti berceramah tentang macam-macam sastra anak, pengertian puisi, dan contoh puisi anak. Kemudian, peneliti menyiapkan gambar permainan tradisional dan siswa diperintahkan untuk menulis judul serta satu bait puisi sesuai tema yang diambil di papan tulis. Setelah itu, puisi yang telah ditulis di papan dibaca bersama-sama. Setelah membaca puisi bersama-sama, pada langkah

selanjutnya peneliti memerintahkan siswa untuk menulis judul dari puisi yang ingin dibuat dan satu bait puisi, lalu dikumpulkan ke meja guru. Oleh peneliti, lembar puisi yang telah terkumpul diberikan kepada siswa lagi dengan cara acak untuk dilengkapi. Pada akhir pembelajaran, siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya di meja guru. *Pre-test* dan *post-test* dilaksanakan pada waktu yang sama namun hari yang berbeda. Durasi mengerjakan *pre-test* dan *post-test* kurang lebih selama dua puluh menit.

Hasil penghitungan terhadap nilai *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa nilai rata-rata pembelajaran dengan menggunakan metode *writing in the here and now* pada kelas eksperimen lebih besar daripada nilai rata-rata kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional, sehingga dapat dinyatakan pembelajaran di kelas eksperimen lebih baik daripada pembelajaran di kelas kontrol, dengan kata lain keterampilan melengkapi puisi anak pada kelas eksperimen lebih baik daripada keterampilan melengkapi puisi anak pada kelas kontrol.

Berdasarkan penghitungan dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan metode *writing in the here and now* berpengaruh signifikan terhadap keterampilan melengkapi puisi anak berdasarkan gambar pada siswa kelas III SDN Sumber Sari 01 Kabupaten Jember.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan penerapan metode *writing in the here and now* terhadap keterampilan melengkapi puisi anak berdasarkan gambar pada siswa kelas III SDN Sumber Sari 01 Kabupaten Jember.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan (1) bagi sekolah, metode *writing in the here and now* dapat dijadikan alternatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa tidak hanya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, akan tetapi juga pada semua mata pelajaran yang ada di SDN Sumber Sari 01. (2) Bagi kepala sekolah, diharapkan supaya kepala sekolah memberikan pelatihan kepada guru-guru tentang metode yang bervariasi termasuk metode *writing in the here and now* agar pembelajaran tidak berlangsung membosankan. (3) Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai variasi metode pembelajaran dalam pembelajaran Bahasa Indonesia serta dapat dijadikan sebagai solusi pada saat guru mengalami kesulitan dalam pembelajaran menulis puisi di kelas III. (4) Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, agar penelitian yang direncanakan dapat berjalan lancar dan lebih baik dari penelitian yang sebelumnya.

Daftar Pustaka

- [1] Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (edisi revisi VI). Jakarta: Rineka Cipta.
- [2] Effendi, S. 1980. *Bimbingan Apresiasi Puisi*. Bandung: Tangga Mustika.

- [3] Masyhud, Sulthon. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jember: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Profesi Kependidikan (LPMPK).

